

II SINASPO

II SIMPÓSIO NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA E OCUPACIONAL

Avanços e Desafios na Saúde Pública e Ocupacional

02 e 03 de maio de 2025

OS DESAFIOS E IMPACTOS DA SÍFILIS GESTACIONAL NA SAÚDE PÚBLICA

Thaynara Marafon Girelli¹
Gabriela Regina Godinho Gomes²

¹Enfermagem – Universidade Federal do Mato Grosso, thaygkr@gmail.com

²Enfermagem - Universidade Federal do Mato Grosso, gabrielagodinhogomes0@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.15232912

Introdução: A sífilis gestacional é um grave problema de saúde pública, pois, quando não tratada adequadamente, pode resultar em sífilis congênita, afetando o desenvolvimento fetal e aumentando os riscos de morte fetal. Apesar dos avanços na testagem e do tratamento disponível pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o Brasil ainda apresenta altos índices da doença, indicando falhas na assistência pré-natal e na adesão ao tratamento. **Objetivos:** Analisar a epidemiologia da sífilis em gestantes no Brasil, identificando os fatores que dificultam o controle da infecção e sugerindo estratégias para a redução dos casos. **Metodologia:** O estudo consistiu em uma revisão bibliográfica baseada em dados do Ministério da Saúde, Organização Mundial da Saúde e artigos científicos recentes, com enfoque nos desafios enfrentados na prevenção e no controle da sífilis gestacional. **Resultados:** Os dados analisados indicam um aumento significativo nos casos de sífilis em gestantes nos últimos anos, especialmente em populações vulneráveis, como adolescentes, mulheres de baixa renda e com acesso restrito aos serviços de saúde. Entre os principais desafios observados estão a baixa cobertura do pré-natal adequado, a resistência ao tratamento por parte de parceiros sexuais e a dificuldade de acesso à penicilina benzatina, principal medicamento utilizado na terapêutica da sífilis. **Conclusão:** A sífilis gestacional continua sendo um desafio crítico para a saúde pública brasileira. A implementação de estratégias mais eficazes, como ampliação da testagem rápida no pré-natal, qualificação dos profissionais da atenção básica e campanhas educativas direcionadas às gestantes e seus parceiros, é essencial para reduzir a incidência da doença e evitar suas complicações. Políticas públicas voltadas para a distribuição adequada de penicilina e o fortalecimento do acompanhamento pré-natal são medidas fundamentais para a eliminação da sífilis congênita no Brasil.

II SINASPO

II SIMPÓSIO NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA E OCUPACIONAL

Avanços e Desafios na Saúde Pública e Ocupacional

02 e 03 de maio de 2025

Palavras-Chaves: Epidemiologia; Gestação; Infecção Sexual; Prevenção; Sífilis Congênita;